

“ALPOMISH” EPOSIDA ARXAİK MAROSIMLARINING BADIİY TALQINI

Maxbuba SHARIPOVA¹

¹Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent, O'zbekiston.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17419481>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon eposshunosligi nuqtai nazaridan xalq qahramonlik dostonlarida madaniy hayot, urf-odatlar va ma'naviy qadriyatlarining ifodalanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, o'zbek xalqining eng qadimiy epik namunalari biri – “Alpomish” dostonida arxaik marosimlarning badiiy talqini, ularning mifopoetik va estetik funksiyalari yoritilgan.

Muallif eposdagi shomonlik, totemik qarashlar, qarindoshlik rishtalari va marosimiy motivlarni tahlil qilib, ularning xalq dunyoqarashidagi o'rni va badiiy ahamiyatini asoslab beradi. “Alpomish” dostonining xalq og'zaki ijodi, mifologik tafakkur va etnografik an'analarning sintezi sifatida talqin etilishi orqali u xalqning tarixiy xotirasi va marosimiy tafakkurining badiiy ifodasi sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: *Alpomish, arxaik marosim, shomonlik, totemizm, mifopoetika, xalq urf-odatlari, eposning struktura tizimi.*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АРХАИЧЕСКИХ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ»

Аннотация

В данной статье с позиций мировой эпосоведения анализируются особенности отражения культурной жизни, традиций и духовных ценностей в народных героических эпосах. В частности, раскрывается художественная интерпретация архаических обрядов, их мифопоэтические и эстетические функции в одном из древнейших эпических памятников узбекского народа – эпосе «Алпомиш».

Автор исследует элементы шаманизма, тотемистические представления, родственные связи и ритуальные мотивы, обосновывая их роль и художественное значение в мировоззрении народа. Интерпретация эпоса «Алпомиш» как синтеза устного народного творчества, мифологического мышления и этнографических традиций позволяет рассматривать его как художественное выражение исторической памяти и ритуального сознания народа.

Ключевые слова: *Альпами, архаический обряд, шаманизм, тотемизм, мифопоэтика, народные традиции, структура эпоса.*

ARTISTIC INTERPRETATION OF ARCHAIC RITUALS IN THE EPIC “ALPOMISH”

Annotation

This article analyzes the representation of cultural life, customs, and spiritual values in national heroic epics from the perspective of world epic studies. In particular, it explores the artistic interpretation of archaic rituals and their mythopoetic and aesthetic functions in one of the oldest epic monuments of the Uzbek people – the epic “Alpomish”.

The author examines elements of shamanism, totemic beliefs, kinship relations, and ritual motifs, substantiating their role and artistic significance in the worldview of the people. Interpreting the “Alpomish” epic as a synthesis of oral folklore, mythological thought, and ethnographic traditions, the study evaluates it as an artistic expression of the people's historical memory and ritual consciousness.

Keywords: *Alpomish, archaic ritual, shamanism, totemism, mythopoetics, folk traditions, epic structure.*

YUNESKO e'tirofiga sazovor bo'lgan va dunyo miqyosida ming yilligi keng nishonlangan “Alpomish” dostonida ifoda topgan umuminsoniy g'oyalar, an'anaviy motivlar, arxaik syujetlar hamda oilaviy-maishiy marosimlarning badiiy talqin xususiyatlarini aniqlash – insoniyat badiiy tafakkurining taraqqiy yo'lini, eposning marosim, etnos va baxshilik mahorati bilan uzviy bog'liqligini asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Odatda, arxaik eposlarda arxaik marosimlarning ifodasi alohida o'rin tutadi. “Alpomish” dostonida ham arxaik eposga xos ayrim belgilar mavjudligi e'tiborni tortadi.

Bu belgilar quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi:

Birinchidan, bosh qahramon – Alpomishning mo‘jizaviy tarzda tug‘ilishi va sehrli qobiliyatlar egasi sifatida tasvirlanishi diqqatga sazovor. Uning o‘tda yonmasligi, eranlar homiyligida yurishi kabi holatlar qahramonlik fazilatlarini yuksak darajada badiiy ifodalashga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, farzandsiz juftlik – aka-uka Boybo‘ri va Boysari – pirlarga, aziz-avliyolarga sig‘inib, mo‘jizaviy tarzda farzand ko‘rish motivi, shuningdek, Alpomish va Qaldirg‘ochu Barchinning mo‘jizaviy tug‘ilishi an‘anasi qadimiy epik qatlamlarga borib taqaladi. Bunday motivlar “**Kitobi Dada Qo‘rqut**” va “**Bamsi Bayrak**” kabi turkiy mumtoz eposlarda ham uchraydi. Ushbu motivlar qahramonning birinchi jasoratini namoyon etish orqali unga yangi nom berish marosimi bilan ulanadi. Bu jarayonda qahramonga ism beruvchi nuroniy, oqsoqol yoki darvesh timsoli ko‘rinishida tasvirlanadi. Mazkur timsol orqali xalqning islomgacha bo‘lgan e‘tiqodlari esga olinadi. Qadimgi kelt an‘analarda ham ruhoniyyga o‘xshash shaxs ism qo‘yish marosimini bajaradi.

Uchinchidan, mumtoz eposlarda bo‘lgani kabi qahramonning maxsus qurollarga egaligi ham muhim ramziy ahamiyatga ega. Bu jihatdan Alpomishning bobosidan meros qolgan **14 botmonlik parli yoyga** egaligi e‘tiborga molikdir. Aynan shu qurol orqali Alpomish xalq orasida nom qozonadi, Hakimbek nomi o‘rniga “Alpomish” laqabini oladi va uning qahramonlik fazilatlarini ochila boradi.

To‘rtinchidan, dostonning badiiy strukturasi sehr-jodu, shomonizm qoldiqlari ham ifodasini topgan. Surxayl kampir va Bodom bikach singari salbiy timsollar orqali bu qadimiy qarashlar qoralanadi. Ayniqsa, Surxayl kampirning bosh qahramonga dushmanligi – eski dunyo bilan yangi dunyo o‘rtasidagi qarama-qarshilik ramzidir. Doston voqealarida Alpomishning Surxayl kampir va uning devmisol o‘g‘illariga qarshi kurashi orqali inson kuchi va irodasining sehrli kuchlardan ustunligi g‘oyasi ilgari suriladi.

Beshinchidan, Surxayl va uning o‘g‘illarining mag‘lubiyati, ularning makr-hiyla va fitnalarining barbod bo‘lishi – har qanday sehrli (magik) marosimlarning zaifligini ochib beruvchi badiiy yechim sifatida talqin qilinadi.

Oltinchidan, dostonning badiiy tuzilmasida qabilaviy tuzum va urug‘chilik tushunchalari idealizatsiyalangan shaklda qayta ishlangan bo‘lib, ular epik obrazlar tizimida o‘ziga xos ijtimoiy-falsafiy mazmun kasb etadi.

Yettinchidan, “Alpomish” dostonida “dono ona” obrazining mavjudligi ham qadimgi epik an‘analar davomiyligini ko‘rsatadi. Surxayl kampirning Qalmoqshohga va o‘g‘illariga, Bodom bikachning esa Ultontozga maslahat berishi ana shu qadimiy epik funksiyaning namunalari.

Sakkizinchidan, qahramonga xizmat qiluvchi marosimlarning badiiy tasviri ham alohida ahamiyatga ega. Dostonning qahramon tug‘ilishi, uylanishi bilan bog‘liq epizodlarda marosimlarni o‘tkazuvchi kishilarning u haqdagi bilimlari, marosim atributlari (oyna, qon, sho‘rva, olma va boshqalar)ning ramziy talqini xalq urf-odatlarini bilan uzviy bog‘langan holda yoritiladi.

To‘qqizinchidan, Alpomishning oti – **Boychibor** bilan bog‘liq voqealar xalqning **ot totemiga** ishonchini badiiy tarzda ifodalaydi. Qahramonning asirlikdan aynan oti yordamida ozod bo‘lishi voqeasi “**Kitobi Dada Qo‘rqut**”dagi sujet an‘anasini eslatadi va turkiy epik tafakkurning uzviyligini tasdiqlaydi.

“Qutqarish va qaytarish” motivi “Alpomish” eposidan tashqari “Go‘ro‘g‘li” turkumiga kiruvchi “Ravshan”, “Jorxon Maston” singari dostonlarda ham an‘anaviy va keng tarqalgan syujet unsuri sifatida uchraydi. Ushbu asarlarda ota tomonidan o‘g‘lini qutqarish va uni el orasiga qaytarish voqealari markaziy motiv sifatida tasvirlanadi.

Matriarxal va patriarxal qabilaviy urf-odatlar o‘rtasidagi uzviy aloqani saqlab turishda turli marosimlarning o‘z o‘rni bo‘lgan. Shu bois “Alpomish” eposida bu marosimlar motivlashuvi turli **qarindoshlik munosabatlari** orqali badiiy ifodasini topgan. Ular quyidagicha tasniflanadi:

- **Ona–bola munosabati:** Surxayl // yetti qalmoq alp; Barchin // onasi; Bodom bikach // Ultontoz; Kuntug‘mish // Alpomish; Barchin // Yodgor.
- **Ota–bola munosabati:** Boybo‘ri // Alpomish; Alpomish // Yodgor; Boybo‘ri // Ultontoz.
- **Ota–qiz munosabati:** Boysari // Barchin; Toychixon // Tovkaoyim.
- **Aka–uka munosabati:** Boybo‘ri // Boysari; Qorajon // olti qalmoq aqlari.
- **Aka–singil munosabati:** Alpomish // Qaldirg‘och.
- **Er–xotin munosabati:** Alpomish // Barchin.
- **O‘gay farzandlar munosabati:** Ultontoz // Alpomish; Ultontoz // Qaldirg‘och.
- **Tutingan ota–bola munosabati:** Qultoy // Alpomish.
- **Amma–jiyan munosabati:** Qaldirg‘och // Yodgor.
- **O‘gay ona–bola munosabati:** Kuntug‘mish // Ultontoz; Alpomish // Bodom bikach.

Doston tarkibidagi ushbu qarindoshlik munosabatlari haqida ayrim tadqiqotlarda turli ilmiy fikrlar bildirilgan. Masalan, **Sh. Turdimov** “Qaldirg‘och – amma” konsepti haqida quyidagicha yozadi:

“Akaning bolasiga ammadek jonkuyar bo‘lish qiyin. Yodgorning o‘qi o‘zmayotgani, pati yo‘qligidan mo‘ljalga tegmayotgani tasvirlanadi. Yodgor pat so‘rab Barchinga, Boybo‘riga, hatto Qultoyga ham murojaat qilmaydi, balki Qaldirg‘ochga yurak dardini aytadi va muradi hosil bo‘ladi. Bu naqadar timsoliy sahna! Otasiz, yurtidan ayrilgan bolaning o‘qi o‘zmasligi‘ tabiiy. Amma esa, jiyanimning o‘qi o‘tsin, deb kurashadi” [2, – B.70].

Muallifning bu mulohazalari xalq orasida “**Amma keldi – eshiklarga tamma keldi**”, “**Amma keldi – hamma keldi**” degan iboralar bilan bog‘liq xalqona tasavvurlarni esga soladi. Bu holatda ammaning oilaviy marosimlardagi o‘rni va maqomi alohida ta‘kidlanadi.

Qaldirg‘ochning jiyani Yodgorga mehribonligi uning akasi mulki va merosini asrash, qadrlash, uni nobud bo‘lishdan saqlash kabi hayotiy qadriyatlarini ifodalaydi. Sh. Turdimov ta‘kidlaganidek:

“Qaldirg‘och ham Alpomishga meros mulkning oyoq ostida qolishini istamaydi. Qaldirg‘ochning dunyoviy qadriyatlar posboni ekanligini ushbu o‘rinlar yaqqol isbotlaydi” [3, – B.70].

Umuman olganda, yuqorida sanab o‘tilgan qarindoshlik munosabatlarining barchasida **qon va qondoshlik tushunchasi** markaziy o‘rinni egallaydi. Shu bois epos qahramonlari doimo qarindoshlik rishtalarini saqlab qolish va mustahkamlashga intilishi – mumtoz eposlarning asosiy g‘oyaviy yo‘nalishlaridan birini tashkil etadi. Ushbu munosabatlar asosida shakllangan epik motivlar, urf-odat va marosimlarga oid tasvir va talqinlar esa faqat etnografik epik kontekstdagi suyet unsurlari sifatida emas, balki **an‘anaviy, barqaror formulalar** sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir.

Xalqimizning madaniy dunyoqarashi va kundalik-maishiy hayoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan bunday etnografik ma‘lumotlarni o‘zida mujassam etgan badiiy motivlar quyidagi jihatlar asosida tahlil qilinishi lozim:

1. **Real-etnografik mazmuni va ma‘nosi** – ya‘ni, tasvirlangan marosim yoki urf-odatning hayotdagi real vaqt va makon bilan bog‘liqligi aniqlanadi.
2. **Estetik mazmuni va ma‘nosi** – ular epik kontekstda qanday badiiy vazifani bajarishi, suyet va epik tizimdagi o‘rni tahlil qilinadi.
3. **Milliy ong va xalq madaniyatining ifodasi** – bu motivlar orqali milliy tafakkur, qadriyatlar va dunyoqarash qanday aks etgani ko‘rsatib beriladi.

Marosim bilan bog‘liq motivlar qahramonlik dostonlarining asosiy suyet yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu motivlar arxaik eposlarning suyet strukturasi tashkil etib, epik ijodkorlikning barcha bosqichlarini o‘z ichiga oladi.

J. Eshonqulov arxaik epos va marosim strukturalarining o‘zaro uyg‘unligini asoslab, bu jarayonni “Alpomish” dostoni tahlili misolida quyidagicha izohlaydi:

“Shomonning shajarasi, uning tanlanishi, homiy ruhlar ko‘magida bo‘lishi, o‘zga dunyoga safar, yovuz ruhlar bilan jang, boshqa qiyofaga kirish – bular shomonlik marosimiga xos xususiyatlardir. Arxaik, jumladan, ‘Alpomish’ eposida ham shajara masalasiga alohida urg‘u berilishi, Hakimbekning tug‘ilishi va doimo pirlar ko‘magida bo‘lishi, qahramonliklar namoyon etishi, safarga otilishi, yovuz kuchlarga (yovuz ruhlarga) qarshi kurashi, yetti yillik zindon – ya‘ni ramziy o‘lim holatidan so‘ng qayta tirilib chiqib, Qultoy qiyofasiga kirishi struktural jihatdan shomonlik marosimi bilan aynan bir xil jarayonni aks ettiradi.” [3, – B.5.]

“Alpomish” dostonida shuningdek, marosimlarga xos **aziz avliyolardan madad tilash motivi** ham uchraydi. Odatda, biror marosimni boshlashdan oldin avvalo Xudodan, so‘ngra aziz-avliyolardan yoki o‘sha soha pirlaridan madad so‘raladi.

Dostonda **Boboxon tog‘ida** Boychibor bilan birga qolgan **Qorajonning** iltijosi shunday sahnaga misol bo‘ladi. U madad tilar ekan, aziz-avliyolarni shafaatkor qilib, quyidagi nomlarni tilga oladi: hazrati Odam, payg‘ambar Ibrohim va o‘g‘li Ismoil, Imomi A‘zam, Shayx Ahmad, Zinda Pil, Imomi Shofi, Sulaymon payg‘ambar, Zangi ota, Sayyid Vaqqos, G‘avs va G‘iyos, Xidiri Ilyos, Xo‘ja Hofiz Sheroziy, Hazrati Hyp, G‘avsul A‘zam Vali, Xo‘ja Dobil, Shohi Zinda, Erdoniyor, Xo‘jayi Zumrati, Xo‘jayi Ahror, Erxo‘ja mozor va boshqalar. Shundan so‘ng u quyidagi iltijo so‘zlarini aytadi:

Avvali oblodan, duyumi pirdan,
Miskin umid qilar Aliday sherdan.
Lochinning qanoti bo‘lmasin mayib,
Baloga sabr etgan hazrati Ayub.
Uch yuz oltmish o‘ttan mardoni g‘oyib,
Kam bandang maqsadin tilar mug‘oyib.
Oting Rahmon, qaytar shayton yo‘lidan,
Xoliqsan, karimsan, qahringdan qutqar,
Gunohkor bandaman, maqsadga yetkar. [1, B.136–137.]

Bu iltijo misralari xalq e‘tiqodi, diniy-mifologik qarashlar hamda shomonlikdan islomgacha bo‘lgan o‘tish bosqichining badiiy ifodasi sifatida alohida tahlilga loyiqdir.

Aslida bunday **yo‘qlovlar** shomon marosimlarining dastlabki bosqichlarida kuylangan. Chunki qadimiy turkiy xalqlar ruhlarning mavjudligiga, ularning abadiyligiga va ezgu ruhlarning insonga homiylik qilishi mumkinligiga chuqur ishonishgan. Ana shunday e‘tiqodiy qarashlar inson bilan ruhlar o‘rtasida ma‘naviy muloqot o‘rnatishga qaratilgan marosimlarning shakllanishiga turtki bo‘lgan.

“**Alpomish**” dostoni esa qadimiy turkiy xalqlarning **mushtarak epik merosi** sifatida ana shu qadimiy e‘tiqodiy qatlamlarni o‘z bag‘rida saqlab kelmoqda.

O. Qayumovning ta’kidlashicha:

“Avliyolar yoki marhum bo‘lgan qarindoshlar, ajdodlar ruhini yod olish, ularning nomini zikr etish, ulardan madad kutish – shomon yo‘qlovlarining xarakterli jihatlaridan biridir” [4, – B.64–68].

Xulosa qilib aytganda, “Alpomish” dostonida bosh qahramonning mo‘jizaviy tug‘ilishi, sehrli qobiliyat va homiy kuchlarga egaligi, qurol va otini qo‘lga kiritishi, ikkinchi nomga ega bo‘lishi hamda shomon qiyofasida gavdalanishi kabi belgilar ushbu asarni **arxaik eposning yorqin namunasi** sifatida namoyon etadi.

Oila va u bilan bog‘liq marosimlarga oid motivlar **arxaik epos sujet strukturasi**ning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu asosda dostonning badiiy tuzilishida oilaviy va urug‘chilik tushunchalari, poligam va monogam oilalarga ishoralar, qahramonning tug‘ilishi, ulg‘ayishi va uylanishi bilan bog‘liq marosimlar tasviri, shuningdek, matriarxal va patriarxal qabilaviy urf-odatlar tizimi badiiy jihatdan motivlashtirilgan. Doston tarkibida “**dono ona**” obrazi ham idealizatsiyalangan shaklda ifodalanib, qadimiy epik tafakkurning uzviy davomiyligini namoyon etadi.

Shunday qilib, “Alpomish” dostonida aks etgan marosimiy, mifopoetik va arxaik qatlamlar o‘zining murakkab ramziy tizimi orqali xalqning diniy-falsafiy dunyoqarashi, qadimiy e‘tiqodlari va ijtimoiy qadriyatlarini badiiy shaklda mujassamlashtiradi. Dostonning epik strukturasi shomonlik marosimlari, totemik tasavvurlar, oilaviy urf-odatlar va avlodlar uzviyligi bilan bog‘liq motivlar yagona mifologik konsepsiyani tashkil etadi.

Eposdagi qahramonlik, oilaviy sadoqat, ota-bola rishtalari, ayol obrazining donishmandlik va himoya timsoli sifatida gavdalanishi, inson va tabiat o‘rtasidagi ruhiy aloqadorlik – bularning barchasi qadim turkiy xalqlarning ma‘naviy merosini anglashda muhim manba hisoblanadi. Shu jihatdan “Alpomish” nafaqat epik-badiiy yodgorlik, balki xalqning tarixiy xotirasi, diniy-mifologik qarashlari va ijtimoiy ongining ko‘zguvidir.

Mazkur jihatlarni tahlil etish shuni ko‘rsatadiki, “Alpomish” dostonida marosimlar va mifologik qatlamlar nafaqat estetik badiiyat vositasi, balki **xalqning kollektiv ongini, ijtimoiy birlik va qadriyatlar tizimini mustahkamlovchi ramziy mexanizm** sifatida ham xizmat qiladi. Shu sababli eposni tahlil qilishda marosim, mif va qahramonlik syujetlarini ajratib emas, balki ularning o‘zaro bog‘liqligini – ya’ni **epik butunlikni** tadqiq etish muhim metodologik yondashuv hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Alpomish.** O‘zbek xalq ijodi yodgorliklari: 100 jildlik. Birinchi jild. Doston / Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li varianti. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – 512 b.
2. **Turdimov Sh.** Etnos va epos. – Toshkent: O‘zbekiston, 2012. – B.70.
3. **Eshonqul J.** Epik tafakkur tadriji. – Toshkent: Fan, 2006. – B.5.
4. **Qayumov O.** Shomon yo‘qlovlarining o‘ziga xos xususiyatlari // O‘zbek folklorshunosligi masalalari: Ilmiy maqolalar to‘plami. 1-kitob. – Toshkent: Fan, 2006. – B.64–68.

ILMIY TAQRIZ

“Alpomish’ eposida arxaik marosimlarning badiiy talqini” nomli maqolaga

Mazkur maqola o‘zbek xalq epik merosining eng yirik namunalardan biri – “Alpomish” dostonining marosimiy, mifopoetik va arxaik qatlamlarini badiiy-nazariy tahlil etishga bag‘ishlangan. Muallif tomonidan mavzu chuqur, tizimli va komparativ yondashuv asosida yoritilgan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi

Maqolada “Alpomish” eposi qadimiy turkiy xalqlarning e’tiqodiy tasavvurlari, shomonlik an’analari va oilaviy marosimlari bilan uzviy aloqada tahlil qilinadi. Muallif doston matnidagi arxaik qatlamlarni – mo‘jizaviy tug‘ilish, shomon qiyofasi, ot totemi, marosimiy iltijolar va “dono ona” obrazlari orqali aniqlab, ularning epik funksiyasini ochib bergan. Ayniqsa, marosimlar va qarindoshlik rishtalari tizimining poetik talqini (ona-bola, aka-singil, er-xotin, tutingan ota-bola kabi) muallifning epik tafakkur evolyutsiyasiga yangicha yondashuvini namoyon etadi.

Ilmiy tahlil va metodologiya

Muallif tadqiqotda folklorshunoslik, mifopoetika va etnografik tahlil usullarini uyg‘un qo‘llab, “Alpomish” dostonidagi marosimiy motivlarning mazmuniy va estetik xususiyatlarini aniq misollar orqali ochib bergan. Asos sifatida F. Yo‘ldosh o‘g‘li varianti matnidagi foydalanilgan bo‘lib, u orqali dostonning arxaik qatlamlari an’anaviy syujet, obraz va marosim atributlari tizimi bilan bog‘liq holda ilmiy asosda tahlil qilingan.

Maqolaning ilmiy-amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari o‘zbek eposining marosimiy genezisini, xalq dunyoqarashining mifologik asoslarini o‘rganishda hamda epik tafakkur va xalq og‘zaki ijodi bo‘yicha yangi metodologik yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Maqolada keltirilgan qarashlar folklor, adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik yo‘nalishlarida o‘qitiladigan fanlar uchun ham manba bo‘lib xizmat qiladi.

Umumiy baho va tavsiya

Maqola tili ravon, ilmiy uslubga mos, iqtiboslar to‘g‘ri keltirilgan, bibliografiya xalqaro me‘yorlarga muvofiq tartiblangan. Asarda mavzuning dolzarbligi, nazariy asoslarning mustahkamligi va tahlilning izchilligi yaqqol seziladi.

Shu boisdan, mazkur maqola ilmiy yangiligi, uslubiy aniqligi va amaliy ahamiyati jihatidan yuqori baholanadi hamda ushbu ilmiy jurnalda chop etish uchun tavsiya etiladi.

Disclaimer ©

Mazkur ilmiy taqriz **“TADQIQOT va TARAQQIYOT”** jurnalining tahririyati tomonidan tayyorlangan bo‘lib, u faqatgina jurnalning ichki ekspertiza jarayoni va tahririyat faoliyati maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Ushbu taqriz mualliflik huquqi bilan himoyalangan bo‘lib, uning mazmuni tahririyatning ruxsatisiz uchinchi shaxslarga tarqatilishi, ko‘paytirilishi yoki tijorat maqsadlarida foydalanilishi taqiqlanadi.

Taqriz mualliflik ishlanmasining ilmiy sifati, mazmuni va uslubiy jihatlari baholash uchun tayyorlangan bo‘lib, muallif(lar)ning shaxsiy fikrini ifodalamaydi hamda jurnalning rasmiy pozitsiyasi sifatida talqin etilmasligi kerak.

Tahririyat mazkur taqrizdagi tavsiyalar, xulosalar va mulohazalarning bajarilishi yoki natijalariga doir mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olmaydi. **Taqriz ilmiy tahririyat faoliyatining shaffofligini va ilmiy nashr sifati ustidan nazoratni ta‘minlash maqsadida berilgan.**